

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ И УПРАВЛЕНИЕ, ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

¹Мамаюсупова Д., ²Шарипова Н., ³Обидова М.

¹Кокандский государственный педагогический институт, доцент кафедры
Менеджмент в образовании, PhD

²Кокандский филиал Ташкентского государственного технического университета,
доцент кафедры Социально-гуманитарных наук, PhD

³Кокандский филиал Ташкентского государственного технического
университета, студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181785>

Аннотация. В современном мире вопрос гендерного равенства становится все более актуальным. Проводится множество реформ, чтобы сделать женщин активной частью общества. в этой статье говорится о роли женщин в управленческой работе.

Ключевые слова: гендер, общество, равноправие, прогресс, дискриминация, политика.

Abstract. In the modern world, the issue of gender equality is becoming increasingly relevant. Many reforms are being carried out to make women an active part of society. This article talks about the role of women in management work.

Key words: gender, society, equality, progress, discrimination, politics: gender, society, equality, progress, discrimination, politics.

Роль женщин в семье и обществе играет важнейшую роль в формировании и развитии общества. Женщины выполняют множество функций, которые оказывают влияние как на семейную среду, так и на общественную жизнь в целом.

В семье женщины часто выполняют роль хранителей домашнего очага. Они заботятся о детях, обеспечивают уют и комфорт в доме, готовят пищу и занимаются бытовыми делами. Эта функция не только способствует благополучию семьи, но и является основой для формирования здоровых и гармоничных отношений внутри семьи. Кроме того, женщины часто являются опорой и поддержкой для своих партнеров и детей. Их эмоциональная забота и понимание помогают справляться с жизненными трудностями и строить крепкие семейные узы.[2, 34]

В обществе женщины также играют важную роль. Они активно участвуют в различных сферах деятельности, таких как образование, медицина, наука, искусство, политика и бизнес. Женщины доказывают свою профессиональную компетентность и способность к лидерству, вносят ценный вклад в развитие общества.

Более того, женщины часто выступают в роли защитников прав и свобод человека, борцов за социальную справедливость и равенство. Их активная гражданская позиция способствует прогрессу и улучшению жизни всего общества.[4, 358]

Современное общество все больше признает важность равенства полов и уважения к правам женщин. Многочисленные международные документы и конвенции подчеркивают необходимость защиты прав женщин и их участия в различных аспектах жизни общества.

Создание равных возможностей для женщин в образовании, трудовой сфере и политике является ключевым шагом к достижению гендерного равенства. Это способствует

не только индивидуальному развитию женщин, но и повышению уровня процветания и развития всего общества.[1, 137]

Роль женщин в семье и обществе нельзя недооценивать. Их вклад в формирование здоровых и гармоничных отношений в семье, а также в развитие общества в целом, является неоценимым. Поддержка равных прав и возможностей для женщин способствует созданию более справедливого и процветающего общества для всех его членов. Гендерное равенство является одним из важнейших вопросов, с которым сталкивается современное общество. Несмотря на значительные достижения в этой области, мир продолжает сталкиваться с препятствиями на пути к полной равноправии мужчин и женщин. В данной статье мы рассмотрим текущее состояние гендерного равенства, основные вызовы и перспективы на будущее.[3, 17]

С начала XXI века мир сделал значительные шаги в направлении гендерной равноправия. Во многих странах были приняты законы и политики, направленные на защиту прав женщин, предотвращение дискриминации на основе пола и содействие их участию в общественной и политической жизни. Тем не менее, многое остается еще предстоящим.

Положение женщин и мужчин в Узбекистане в высокой степени сформировано тем фактом, что страна претерпела значительное и быстрое изменение за последние годы.

Не смотря на то, что процесс реформы включал инициативы по улучшению женских экономических возможностей в Узбекистане, усилия способствовать гендерному равенству все же остаются в стороне от национальных программ развития. Кроме того, инициативы гендерного равенства обычно не характеризуются как таковые, вместо этого они созданы как программы, чтобы улучшить доступ женщин к ключевым ресурсам, таким как принятие решений или решение проблем, связанных с вопросами, наиболее относящихся к женщинам, таких как материнское здоровье и насилие в семье.[5]

Одним из главных вызовов является культурное и социальное препятствие, которое стоит на пути к гендерному равенству. Стереотипы о ролях мужчин и женщин, неравные возможности в образовании и карьере, а также дискриминация на рабочем месте — все это создает неравные условия для женщин и мужчин.

Другим важным вызовом является недостаточное участие женщин в политике и управлении бизнесом. Хотя женщины занимают все большую долю высших образовательных учреждений, их представленность на руководящих должностях остается низкой. Это влияет на принятие решений, включая те, которые касаются гендерного равенства.

Необходимо продолжать работу по устранению дискриминации и нарушений прав женщин. Это включает в себя разработку и реализацию эффективных законов, программ поддержки и образовательных кампаний о важности гендерного равенства. Также важно содействовать участию женщин в политике и управлении. Продвижение женщин на руководящие позиции, создание равных возможностей для карьерного роста и укрепление гендерного разнообразия в организациях — это ключевые шаги к достижению полной равноправии.[4, 37]

Гендерное равенство — это не только моральный и этический вопрос, но и ключевой фактор для устойчивого и процветающего общества. Только обеспечивая равные возможности и защищая права всех граждан, мы можем добиться истинной гармонии и прогресса в современном мире. Гендерное равенство — это не только вопрос

справедливости и равенства прав, но и ключевой фактор для достижения устойчивого развития общества. Одним из важных аспектов гендерного равенства является участие женщин в управлении образованием и принятии ключевых решений на всех уровнях общества.[5, 19]

Участие женщин в управлении образованием приносит в сферу образования новые подходы, идеи и ценности. Женщины, занимающие высокие посты в учреждениях образования, способствуют созданию более гибких и инклюзивных образовательных программ, учитывающих потребности различных групп обучающихся.

Кроме того, женщины-руководители в образовании часто становятся примером для других женщин и девочек, мотивируя их стремиться к высоким достижениям в учебе и карьере. Этот процесс способствует изменению культурных стереотипов и утверждению идеи о том, что женщины так же успешно могут руководить образовательными учреждениями, как и мужчины.[7, 82]

Участие женщин в принятии ключевых решений в обществе, включая решения в сфере образования, приносит пользу всему сообществу. Исследования показывают, что женщины в качестве руководителей часто проявляют более высокую степень эмпатии, толерантности и способности к сотрудничеству, что способствует более эффективному управлению и решению конфликтов.

Кроме того, разнообразие в принятии решений, когда в процессе участвуют как мужчины, так и женщины, способствует созданию более сбалансированных и гармоничных стратегий развития образования. Это также способствует улучшению инноваций и креативности в сфере образования, так как разные точки зрения и опыт способствуют поиску наилучших решений.[8, 90]

Несмотря на значительные преимущества участия женщин в управлении образованием и принятии решений, существуют некоторые препятствия на их пути. Одним из основных является дискриминация и стереотипы, препятствующие женщинам занимать высокие должности и принимать ключевые решения.

Для преодоления этих препятствий необходима системная работа на уровне общества и государства. Это включает в себя проведение образовательных кампаний о важности гендерного равенства, создание равных возможностей для женщин в образовании и бизнесе, а также разработку специальных программ поддержки и развития женского лидерства.

Вовлечение женщин в управление образованием и принятие решений является не только актом справедливости, но и стратегическим шагом к устойчивому развитию общества. Равные возможности для женщин в образовании и управлении способствуют созданию более эффективных и инклюзивных образовательных систем, от которых зависит будущее всех нас.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мемешова Л. Гендерное равенство как один из факторов социально-экономического развития Узбекистана./Бюллетень и практики/.257 стр.
2. Оразембетов К. Пути решения актуальных вопросов формирования психологического портрета современного руководителя в системе управления Республики Узбекистан.
<https://cyberleninka.ru/article/n/puti-resheniya-aktualnyh-voprosov-formirovaniya-psihologicheskogo-portreta-sovremennogo-rukovoditelya-v-sisteme-upravleniya>

3. Шарипова Наргизахон Абдукаххоровна, Процесс становления педагогических учебных заведений Узбекистана в 1945-1965 гг. / International Conference on Journal of technical research and development Hosted from Delhi, India 1st dec. 2023
4. Sharipova Nargiza, Ph.D. History of Teacher Training System in Uzbekistan and Changes in it.//Modern Journal of Social Sciences and Humanities ISSN: 2795-4846 Volume22(Dec-2023)Available online: <https://mjssh.academicjournal.io> 63-68
<https://www.adb.org/ru/documents/uzbekistan-country-gender-assessment-2014>